

ҲОРИЖ ТАЖРИБАСИ -ТУРИЗМ ИСТИҚБОЛИ (АГРОТУРИЗМ МИСОЛИДА)

Олимжонова Фароғат Дилмурод кизи

Андижон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти Туризм таълим йўналиши 3
босқич 100-гуруҳ талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11097091>

Аннотация. Мақолада Ўзбекистонда агротуризмни ривожлантиришга асос бўлувчи сабаблар ҳамда чет эл агротуриزمи ҳақида қисқача маълумотлар берилган. Агротуризмни ривожлантириш имкониятлари ва босқичлари ҳамда агротуризмнинг таркибий қисмлари ёритилган. Агротуризм қишлоқ хўжалиги ходимларининг турмуш даражасини ошириш воситаси сифатида устувор аҳамиятга эга. Ушбу мақоланинг мақсади агротуризмнинг хусусиятларини кўрсатиш ва агротуризмни ривожлантириш, такомиллаштириш бўйича таклиф ва тавсиялар бериб ўтилган.

Калим сўзлар: қишлоқ хўжалиги, туристик фирмалар, меҳмонхоналар, агротуризм, халқаро туризм, иммерсив саёҳат, ЭВАА (Эко, саломатлик, саргузашт ва агротуризм), қишлоқ хўжалиги ландшафти, агропарк, агрокластер.

Кириш. Бугунги кунда Агротуризм йўналиши юртимизда ривожланиб бораётган муҳим туризм йўналишларидан бири ҳисобланади. Қишлоқ хўжалиги туризми(агротуризм) кўплаб кичик фермер хўжаликларининг тараққиёти ва истиқболи учун зарур воситалардан бирига айланди. Бизнес операцияларини диверсификация қилиш орқали фермер хўжаликлари операторларини янада барқарор даромадни таъминлашга хизмат қилмоқда. Бунинг сабаби шундаки, агротуризм фаолияти экинлар мавсумда бўлмаслиги мумкин бўлган йилнинг фаслларида ва бутунлай алоҳида даромад оқимини таъминлаш учун ҳам зарурдир[1]. Баъзи тадқиқотларда агротуризм операциялари кўпинча сайёҳларни ушбу ҳудудга жалб қилиш орқали уларнинг атрофидаги жамоаларга фойда келтиради. Йил давомида олинган умумий ҳосил кўпайиши билан иқтисодий ўсиш турли хил даромад манбаларига муҳтож бўлган қишлоқ жойлари учун фойдали бўлиши билан характерланади[2]. Агротуризм ферма ёки далага ташриф буюрувчиларни олиб келадиган қишлоқ хўжалигига асосланган ҳар қандай фаолиятни ўз ичига олади. Агротуризм қишлоқ хўжалиги ва туризмни бирлаштириб, ташриф буюрувчиларга қишлоқ ҳаётини бошдан кечириш, фермер хўжаликларида иштирок этиш ва табиий муҳитдан завқланиш имкониятини тақдим этади[3].

Агротуризм қишлоқ муҳитида аграр маҳсулотларни кўриш, сайр қилиш, деҳқон бозорлари диққатга сазовор жойлар ва таълим турлари каби фаолиятни ўз ичига олади. Бу маҳаллий фермерларни қўллаб-қувватлаш, барқарор қишлоқ хўжалигини ўрганиш ва табиат билан қайта алоқа қилишнинг ажойиб усулидир.

Агротуризм, ЭВАА (Эко, саломатлик, саргузашт ва агротуризм) кенгрок соябони остидаги атама шаҳардаги тартибсизликдан қутулиш ва қишлоқ хўжалигининг сокин, яйлов оламига шўнғишнинг тетиклантирувчи, қониқарли усули сифатида пайдо бўлди. Саргузашт ва дам олишнинг бу ноёб уйғунлиги одамларга деҳқончиликнинг жозибали дунёсини кашф қилиш, фермерлик ҳаётини бошдан кечириш, маҳсулотни етиштириб бозорга олиб чиқишгача бўлган барча тадбирларда қатнашиш имконини беради ва турист то ишчи фермада қолишдан тортиб мева териш, ҳайвонларни овқатлантириш, қишлоқ маҳсулотларини экиш ва йиғиштиришда фойдаланиш, вино татиб кўриш ёки пишлок тайёрлаш каби тадбирларда қатнашишгача бўлган турли тажрибаларни таклиф этиши

билан ҳам завлидир. Бу ташриф буюрувчиларга минтақанинг қишлоқ хўжалиги амалиётлари ҳақида қимматли маълумотларни олиш ва маҳаллий ҳамжамият билан боғланиш имконини беради. Бундан ташқари, агротуризм масъулиятли саёҳатларни рағбатлантириш ва кичик фермерлар, қишлоқ хўжаликларини қўллаб-қувватлаш орқали барқарор туризмни ривожлантиради. Бу ноёб тажриба излаётган сайёҳлар учун ҳам, даромадларини диверсификация қилмоқчи бўлган фермерлар учун ҳам манфаатлидир[4].

Агротуризм йўналишини кўрсатиш ҳар қандай мамлакат учун кенг қўламли туристик фаолиятни тақдим этади. Туризмнинг ушбу шакли қишлоқ хўжалиги ландшафтига кириш эшигини таклиф қилади[5].

Шунингдек, туризм тармоқларини ривожлантиришда ҳориж мамлакатлари тажрибаси муҳим манбалардан бири бўлиб, унда янги имкониятлар, дунё мўжизаларини кашф қилиш каби муҳим манбаларни тўплаш имконини тақдим этади. Шундай имкониятлар учун Германия давлати алоҳида ажралиб турувчи ўлкадир. Германия муваффақиятли агротуризм фермерлар учун кўшимча даромад олиш учун бир нечта имкониятларни тақдим этмоқда. Уларни бирма бир санаб чиқамиз.

1. Германия туристларга пишлоқ тайёрлаш, вино татиб кўриш ва органик деҳқончилик санъати каби амалий тажрибаларни таклиф этади. Улар сайёҳларни ер билан боғлайди, балки қимматли кўникмаларни ҳам беради, барқарор амалиётларни чуқурроқ ўрганади. Мамлакатдаги фермер хўжаликларида ўз ўрнида етиштирилган маҳсулотлардан тайёрланган таомларни тақдим этадиган ресторанлар мавжуд бўлиб, улар таъм куртакларини ҳайратда қолдирадиган фермадан дастурхонгача овқатланиш тажрибасини тақдим этади.

2. Мева ва сабзавотларни даладан тўғридан-тўғри қўлда теришда мамлакат сайёҳлар учун мамнунлик ҳиссини тақдим этади. Бу фаолият сайёҳ учун нафақат мамнунлик, балки истеъмолнингиз учун энг янги, мазали маҳсулотларни қафолатлайди ва озиқ-овқатингиз қаердан келганини билиш каби ҳиссиётларни таклиф этади.

3. Фермер хўжалигида бошқариладиган саёҳатлар бу ташриф буюрувчиларни қишлоқ хўжалигининг турли жабҳалари билан таништирадиган таълим тури ҳисобланади. Бунда сайёҳлар деҳқончилик жараёнлари ҳақида тушунчага эга бўлишлари, турли экинларни ўрганиши ва ҳатто қишлоқ чорва ҳайвонлари ҳақида маълумот олишлари ҳам мумкин бўлади.

4. Германияда сайёҳлар агротуризмнинг обекларининг жойлашувига қараб ташриф пиёда юриши, от миниши ва ҳатто зип-астар каби очик ҳавода бир қатор тадбирларни гувоҳи бўлиши мумкин[6].

2020 йил дунё мамлакатлари иқтисодиётига жиддий таъсир кўрсатган СОВИД-19 нафақат туризм тармоқларига, хусусан агротуризмга жиддий зиён келтирди.

Шу ўринда мутахассислар агротуризмни ривожлантиришнинг бир нечта афзалликлари ўз тадқиқотларда кўрсатмоқдалар. Улар:

Фермер хўжаликлари фаолиятини янада кенгайтириш;
Қишлоқ хўжалиги маҳсулотларидан инновацион усулда тақдим этиш;
Фермер хўжалиги даромадларини ошириш;
Фермер хўжалигидаги кўшимча даромадларни бевосита оила аъзоларига йўналтириш;

Дам олиш масканлари, яшаш ва иш жойларини янгилаш;

Бошқарув маҳорати ва тадбиркорлик имкониятларини тақдим этиш;

Фермер хўжаликларининг узоқ муддатли барқарорлигини таъминлаш[7].

Хулоса қилиб айтадиган бўлсак, агротуризм табиат, қишлоқ хўжалиги ва саргузаштлар бирлашадиган дунёга кириш эшигидир. Бу шаҳар шовқинидан ноёб ва тетиклантирувчи қочиш имконини беради, одамларга эр билан бог'ланиш, маҳаллий ҳамжамиятларни қўллаб-қувватлаш ва барқарор ҳаётнинг моҳиятини ҳис қилиш имконини беради. Динамик агротуризм секторини ўрганар эканмиз, туризм саноатидаги ушбу жозибали жойнинг сони, тендентсиялари ва потентсиал ўсишини чуқурроқ ўрганамиз ва бундан ташқари агротуризм экологик тоза товарлар тақдим этиш ва хизматлар кўрсатишга асосланган туризм тури бўлиб, мамлакат бюджетига салмоқли даромад қўшади. У орқали инверсторларни агротуристтик массивларни барпо этишга жалб этиш мумкин. Агропаркларнинг, агрокластерларнинг қурилиши натижасида қишлоқ ҳудудларини барқарор ривожлантириш чоралари кўрилади, қишлоқ аҳолисини иш билан таъминлайди, қишлоқ аҳолисининг хорижга миграциясини камайтиради, туристик мавсум давомийлигини узайтиради, қиймати бўйича рақобатбардош дам олиш тури ҳисобланади. Ўзбекистонда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши яхши йўлга қўйилган, турли қишлоқ хўжалик маҳсулотлари ҳамда ўзига хос қишлоқ анъаналари, диққатга сазовор жойлар, туристик хизматларни кўрсатиш салоҳиятига эга қишлоқларнинг мавжудлиги агротуризмни ривожлантиришга имконият яратади. Шу боис, бу бизнесни мамлакатимизда тараққий эттириш, қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти билан шуғулланувчи олий ўқув юртлари бунга йўналиш бериб, агротуризмга оид инновацион ғояларни тақдим этишлари, ҳукумат томонидан ушбу фаолиятга молиявий ёрдам кўрсатиши тавсия этилади.

REFERENCES

1. Lamie, R. D., Chase, L., Chiodo, E., Dickes, L., Flanigan, S., Schmidt, C., & Streifeneder, T. Agritourism around the globe: Definitions, authenticity, and potential controversy. *Journal of Agriculture, Food Systems, and Community Development*, 10(2). 2021.
2. Barbieri, C., & Mshenga, P. M. (2008). The role of the firm and owner characteristics on the performance of agritourism farms. *Sociologia Ruralis*, 48, 166– 183.
3. McGehee, N. G., & Kim, K. 2000.
4. Barrera, E. Un agronegocio para el desarrollo de los territorios rurales. En: Vieyetz, C. (ed.), *Agronegocios alternativos. Enfoque, importancia y bases para la generación de actividades agropecuarias no tradicionales. Capítulo X. Editorial sudamericana. 2006*
4. Blanco, M. & Riveros, H. El agroturismo como diversificación de la actividad agropecuaria y agroindustrial. En: IICA (ed.), *Desarrollo de los agronegocios y la agroindustria rural en América Latina y el Caribe: Conceptos, instrumentos y casos de cooperación técnica. (117-125) San José: IICA. 2010*
5. Barbieri, Carla; Sotomayor, Sandra; Aguilar, Francisco. "Perceived Benefits of Agricultural Lands Offering Agritourism". *Tourism Planning and Development* 16 (1). 2017
6. [Agriturismo Italia trademark](http://www.agriturismoitalia.gov.it). www.agriturismoitalia.gov.it.